

Die regionale Strahlkraft der österreichischen Hochschulen

Hannes Leo

März 2026

Inhaltsverzeichnis

0. Executive Summary	2
1. Einleitung, methodischer Zugang und Aufgabenstellung	4
1.1 Datenbasis	5
1.2 Methodischer Zugang	11
2. Inhaltliche Schwerpunkte	15
3. Kooperationsanalyse	27
3.1 Partizipationsbasierte Analyse	27
3.1.1 Sektorspezifische Auswertung	27
3.2 NUTS2-Regionalanalyse	32
3.2.1 NUTS2-Übersicht: Profile nach Aktivitätstyp und Spezialisierung	33
3.2.2 Thematische Spezialisierung der Regionen	36
3.2.3 HES-PRC-Kooperationsanalyse	43
4. Zusammenfassung	48
5. Literatur	53

0. Executive Summary

Auftrag und Methodik

Die Studie untersucht die regionale Strahlkraft der 77 österreichischen Hochschulen mit experimentellen methodischen Ansätzen auf Basis von 387.436 Beobachtungen (Publikationen und Förderprojekte, 2014–2025), die das österreichische Forschungs- und Innovationssystem abbilden. Zu beachten ist, dass Outputs, die nicht über Publikationen oder Projekte abgebildet werden - Ausbildung, Lehre, Kooperationen, Patente etc. - nicht in die Analyse einfließen. Es wird also nur ein Teil der Aktivitäten des Hochschulsektors und Innovationssystems analysiert.

Die Daten stammen aus OpenAlex¹ (364363 Beobachtungen, 94 %) - einer open source Publikationsdatenbank, dem FWF Forschungsradar (8682 Beobachtungen, 2,24%), der FFG Projektdatenbank (7248 Beobachtungen, 1,87%), dem aws Projektbeispielen (776 Beobachtungen, 0,20%) und den cordis-Daten zu den EU-Rahmenprogrammen soweit es eine österreichische Beteiligung gibt (6367 Beobachtungen, 1,64%). Viele der erfassten Publikationen und Forschungsprojekte bestehen aus mehreren Beteiligten.

Berücksichtigt man die Beteiligungsstruktur, dann sind die Hochschulen an 98 % der erfassten Projekte beteiligt. Unternehmen partizipieren bei 12,5% der Projekte. Inhaltlich gibt es die höchste Unternehmensbeteiligung bei den Themen angewandtes Engineering, Nachhaltigkeit, regionale Innovation und Informationstechnologie. 57 % der Projekte mit Unternehmensbeteiligungen entfallen auf ausländische Unternehmen – ein Zeichen für die starke Internationalisierung von Forschung und Innovation, an denen österreichische Institutionen beteiligt sind.

Die Abstracts der Publikationen und die Projektbeschreibungen werden verwendet, um Textvektoren (Embeddings) zu bilden, die den Text in einem hochdimensionalen semantischen Raum positionieren. Thematisch ähnliche Texte werden dabei in unmittelbarer Nähe positioniert. Über eine Clusterung (k-Means) der Vektoren wurden übergreifende Themen identifiziert. Im vorliegenden Fall wurden 26 thematische Forschungs- und Innovationscluster identifiziert, die die thematische Ausrichtung des österreichischen Forschungs- und Innovationssystems beschreiben. Lösungen mit mehr oder weniger Clustern - je nach Erkenntnisinteresse - sind möglich.

Aggregiert man die 26 identifizierten thematischen Cluster weiter, sind es fünf Forschungsdomänen die die Forschungs- und Innovationsleistung Österreichs prägen: Rund ein viertel der Beobachtungen entfallen auf Biomedizin/Gesundheit, ein fünftel jeweils auf Informatik/Digitales/Innovation und Sozial-/Geisteswissenschaften. Die Bereiche Materialwissenschaften/Physik bestreiten rund 17% und die Umwelt-/Biowissenschaften 16% des Outputs.

¹ Mehr Informationen [dazu hier](#). Forchino, M. V. und Torres-Salina (2026) stützen ihre Analyse auf die 178 wissenschaftliche Artikel über OpenAlex und bestätigen die starke Verbreitung als Forschungsinstrument für systematische Übersichtsarbeiten, bibliometrische Analysen und Informationsdienste in zahlreichen Fachbereichen. Die Universität Leiden - beispielsweise - stützt ihr Leiden Ranking Open Edition ausschließlich auf offene Daten aus OpenAlex. Die Beschränkung auf englischsprachige Publikationen sowie gewisse Einschränkungen hinsichtlich der Sprachmetadaten, der institutionellen Zugehörigkeit und der Dokumenttypen werden kritisch gesehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Übersichtsartikels umfasste OpenAlex 250 Millionen indexierte Publikationen. Bis April 2026 ist diese Zahl auf 474 Millionen Publikationen angestiegen. Auch die Plattform selbst wird laufend weiter entwickelt.

Das System reagiert flexibel auf neue Entwicklungen: Der Periodenvergleich zwischen 2014–19 und 2020–25 zeigt, dass die Beobachtungen um 31% zugenommen haben, wobei die Veränderungsraten auf Clusterebene sehr unterschiedlich sind. Die Cluster mit dem größten Wachstum sind die Umweltforschung (+83 %), die Epidemiologie um (+79 %) und Machine Learning (+58 %). Dafür ausschlaggebend waren wohl der sich beschleunigende Klimawandel, die COVID-19-Pandemie und die KI-Revolution. Rückläufig sind biomedizinische Bildung (-8 %) und Instrumentierung (-4 %).

Drei unterschiedliche Muster bei den Bundesländern: Bei den Bundesländern kann eine Dreiteilung in Hinblick auf die Mitwirkung am Forschungs- und Innovationsoutput beobachtet werden: (a) in Wien, Tirol, Salzburg wird der Output von Hochschulen dominiert der mit einem unterdurchschnittlichen Beitrag von Unternehmen einhergeht. (b) Die Steiermark, Oberösterreich und Kärnten weisen einen überproportional hohen Unternehmensbeitrag auf, während der Hochschulbeitrag im Österreichschnitt liegt. (c) Das Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich haben nur wenige Hochschulen, wodurch es zu einer erhöhten Beteiligung von Unternehmen und sonstigen Organisationen kommt.

Unterschiedliche Spezialisierungen in den Bundesländern: Die österreichischen Bundesländer zeigen deutlich unterschiedliche Spezialisierungsmuster in Forschung und Innovation, die wesentlich von der Größe und der institutionellen Ausstattung bestimmt werden. Wien deckt als größter Forschungsstandort praktisch alle Cluster breit ab. Die Steiermark zeigt ein ausgeglichenes, technologieorientiertes Profil. Tirol setzt mit seiner Hochschulstruktur Akzente in der Medizin, den Life Sciences und der Physik. Oberösterreich und Kärnten betonen Computing, AI und Engineering. Bundesländer mit einer geringen Hochschuldichte (Vorarlberg, Niederösterreich und das Burgenland) konzentrieren sich auf unternehmensgetriebene und angewandte Innovationscluster. Salzburg verbindet Gesundheitswissenschaften mit Instrumentation.

Kooperationslücken sind regional, nicht national: Abgesehen von den Bundesländern mit geringer Hochschuldichte, kann ein guter Teil des Kooperationsbedarf zwischen Wissenschaft und Wirtschaft lokal abgedeckt werden. In Vorarlberg, dem Burgenland und in Niederösterreich muss man öfters die Landesgrenzen überschreiten, um Kooperationspartner im Hochschulsektor zu finden. Wenn man österreichweit sucht, dann sinkt beispielsweise der Anteil von Unternehmensprojekten, die keine lokale Kooperationsmöglichkeit haben, von 32% auf 1%. Der überregionale Zugang zur Forschungslandschaft ist hier der entscheidende Hebel.

Strategische Implikationen

Die Studie zeigt, dass Österreichs Forschungslandschaft thematisch breit aufgestellt, regional differenziert und zunehmend internationalisiert ist. Die Fördereinrichtungen (6 % der Daten) setzen klare, komplementäre Akzente – FFG und die europäischen Programme sind im Kern wirtschaftsnah, der FWF grundlagenforschungsorientiert, das awS Startup-fokussiert. Die Lenkungswirkung dieser Einrichtungen dürften die großen thematischen Verschiebungen aber allein nicht erklären, sind sie Programme doch - mit Ausnahme der europäischen Programme - überwiegend themenoffen und folgen eher den Interessen der Antragsteller:innen als diese zu lenken. Außerdem ist die Zahl der geförderten Projekte zu klein, um die doch beachtlichen Veränderungen zu bewirken. Dies betrifft insbesondere die Wissenschaftsförderung, bei welcher in Österreich ein relativ geringer Teil des Budgets über kompetitive Kanäle vergeben wird, dürfte aber bei den wirtschaftsnahen Förderungen ähnlich gelagert sein.

Für die Stärkung der regionalen Strahlkraft sind vor allem zwei Hebel relevant: die Förderung überregionaler Kooperationsmechanismen für Bundesländer mit einer geringen Hochschuldichte - wobei aufgrund fehlender Vergleiche im Rahmen dieses Projektes nicht geschlossen werden kann, dass dies tatsächlich ein Problem ist - und die gezielte Nutzung der Internationalisierung als Innovationstreiber.

Bei der Konzeption von FTI-Politik wird oft unterschätzt, dass Forschungs- und Innovationsaktivitäten nur mehr begrenzt lokal und unabhängig von Wertschöpfungsketten organisiert werden. Hinzu kommt, dass ausgebaute Hochschulstandorte mit einer unterentwickelten, komplementären Unternehmensbasis verstärkt Aktivitäten über die systematische Förderung von Startup setzen bzw. vorhandene Aktivitäten intensivieren können.

1. Einleitung, methodischer Zugang und Aufgabenstellung

Die Analyse des Hochschulsystems durch den FORWIT ist unter anderem an der regionalen Strahlkraft der Hochschulen interessiert. Darunter wird die Fähigkeit von Hochschulen verstanden, durch wissenschaftliche Forschung und technologische Entwicklung maßgebliche (und messbare) Wirkung auf die wirtschaftliche Innovationskraft einer Region auszuüben und dabei überregional sowie international sichtbar zu sein. Um diese Strahlkraft zu identifizieren, werden insbesondere thematischen Forschungsschwerpunkte, die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie der Wissenstransfer innerhalb regionaler Innovationssysteme in Blick genommen. Der vorliegende Bericht analysiert diese Zusammenhänge explorativ anhand von Publikationen, Forschungsprojekten und Kooperationsstrukturen, um die Rolle der Hochschulen als zentrale Einrichtungen regionaler Innovations- und Wissensökosysteme sichtbar zu machen. Dazu soll im Rahmen dieser Studie analysiert werden, zu welchen Themen die 77 Hochschulen arbeiten, wie sie auf ihr Umfeld wirken und mit diesem interagieren. Konkret geht es um die Ermittlung der Forschungsschwerpunkte an den verschiedenen Standorten und um die Identifizierung von Kooperationen mit Unternehmen.

Die Kooperation mit Unternehmen erfolgt in der Regel in Forschungsprojekten, die über unterschiedliche Kanäle in der Datenbasis landen können:

- Über die Publikationen der jeweiligen Hochschule, wenn der Output des Projekts oder Teile davon publiziert werden. Als Kooperationsprojekt wird es allerdings nur dann gezählt, wenn einer der Autor:innen mit einem Unternehmen verbunden ist.
- Über die Projekte von FFG, FWF, aws oder den EU Rahmenprogrammen, wenn es dafür eine Förderung gab. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die FFG und das aws nur einen Teil Ihrer Projekte publizieren.

Die Analyse der Themenschwerpunkte erfolgt mit einem Natural Language Processing (NLP) Verfahren. Rezente Entwicklungen bei Large Language Modellen (LLM) erlauben neue analytische Zugänge bei der Analyse von Texten. Diese können mithilfe von Embeddings/Sprachvektoren, welche wiederum über Transformatoren/LLMs erzeugt werden, in einem hochdimensionalen semantischen Raum positioniert werden. Inhaltlich ähnliche Texte befinden sich dann in unmittelbarer räumlicher Nähe, wodurch gemeinsame Themen und Schwerpunkte identifiziert werden können. Durch die Clusterung dieser Textvektoren können die thematischen Schwerpunkte ermittelt werden.

Die vorliegende, explorative Analyse komplementiert die Hochschulanalyse des FORWIT durch die Herausarbeitung der regionalen inhaltlichen Schwerpunkte und die Ausleuchtung der Rolle des Umfang der Kooperation der Hochschulen mit Unternehmen. Insgesamt soll explorativ analysiert werden, ob mit diesem neuen methodischen Zugang die Bewertung regionaler Schwerpunktsetzung von Hochschulen (bzw. Hochschulclustern) für die Kooperation mit Unternehmen möglich ist.

Die Studie wird als “explorativ” bezeichnet, weil die Anwendung dieser Methode auf FTI-Ökosysteme neu ist und große Datenmengen aus verschiedenen Quellen mit der Analyse verbunden sind. Hinzu kommt, dass LLMs bei zentralen Arbeitsschritten eingesetzt werden, deren Strukturen ebenfalls Einfluss auf die Ergebnisse haben können. Neben den analytischen Zielsetzungen wird versucht, die Tragfähigkeit des Ansatzes herauszuarbeiten.

Explorativ heißt im Kontext der Studie auch, dass die meisten analytischen Fragestellungen ignoriert werden und nur die zentrale Frage nach der “Strahlkraft” der Hochschulen auf relativ hoch aggregierten Niveau - der Bundesländerebene/NUTS2 und für die prinzipiellen Aktivitätstypen (Hochschul-, Unternehmenssektor, Forschungseinrichtungen, öffentliche und andere Institutionen) - bearbeitet werden. Natürlich könnte man diese Frage auch für jede einzelne Hochschule, für die individuellen Förderprogramme oder einer größeren Anzahl von Clustern vorangetrieben werden. Die Daten erlauben viele Einsichten, wenn es konkrete Fragen gibt.

Im Folgenden wird die Datenbasis und der methodische Zugang dargestellt, bevor die Ergebnisse der Analyse zur Strahlkraft der österreichischen Hochschulen präsentiert und interpretiert werden.

1.1 Datenbasis

Weil in diesem Projekt die Strahlkraft der österreichischen Hochschulen im Mittelpunkt steht, müssen nicht nur die Outputs der Hochschulen abgebildet werden, sondern auch jene der Unternehmen, auf die die Hochschulen angenommenerweise ausstrahlen. Alle für die Analyse notwendigen Daten wurden aus folgend öffentlich verfügbaren Quellen zusammengesetzt:

- Daten zu den Publikationen der Hochschulen aus OpenAlex heruntergeladen. OpenAlex ist eine open source Publikationsdatenbank mit 474 Mio. wissenschaftlichen Publikationen. Trotzdem sind die Publikationen nicht für alle Hochschulen vollständig und kommen nicht immer mit einem Abstract. Letzteres spiegelt auch unterschiedliche Traditionen in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wider. Die Wahl einer anderen Datenquelle (z.B. Scopus, World of Science) beseitigt diese Probleme nicht. Weil es sich um eine explorative Studie handelt, die vorrangig den methodischen Zugang validieren soll, wurde davon abgesehen, die Daten direkt bei den Hochschulen zu erheben.
- Die Förderdaten des FWFs, der FFG, aws und der Europäischen Rahmenprogramme wurden ebenfalls miteinbezogen. Der FWF und die EU bieten Downloadmöglichkeiten für ihre Projektdaten. Die auf den Webseiten von FFG und aws publizierten Projektdaten wurden gescrept.

Im finalen Datensample sind 387436 Beobachtungen enthalten (siehe Tabelle 1). Der Großteil - 94% - stammt aus OpenAlex, jeweils rund 2 % gehen auf die Aktivitäten von FWF (8682 Beobachtungen) und FFG (7248 Beobachtungen) zurück. 1,6% der Beobachtungen sind europäische Projekte (6367 Beobachtungen), an denen österreichische Hochschulen oder Unternehmen beteiligt waren. 0,2% sind Projektdaten der aws.

Tabelle 1: Anzahl der Hochschulpublikationen basierend auf OpenAlex

Hochschule	Sektor	Bundesland	Anzahl Publikationen	In %
Akademie der bildenden Künste Wien	ÖU	Wien	528	0.13
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt	ÖU	Kärnten	7128	1.71
Anton Bruckner Privatuniversität	PU/H	Oberösterreich	140	0.03
Bertha von Suttner Privatuniversität	PU/H	Niederösterreich	0	0.00
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH	FH	Steiermark	99	0.02
Central European University Private University	PU/H	Wien	3780	0.91
Danube Private University	PU/H	Niederösterreich	786	0.19
Fachhochschule des BFI Wien GmbH	FH	Wien	364	0.09
Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften	FH	Niederösterreich	0	0.00
Fachhochschule Joanneum GmbH	FH	Steiermark	1324	0.32
Fachhochschule Kärnten	FH	Kärnten	759	0.18
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH	FH	Tirol	428	0.10
Fachhochschule Salzburg GmbH	FH	Salzburg	998	0.24
Fachhochschule Sankt Pölten GmbH	FH	Niederösterreich	1235	0.30
Fachhochschule Technikum Wien	FH	Wien	1312	0.32
Fachhochschule Vorarlberg GmbH	FH	Vorarlberg	593	0.14
Fachhochschule Wien der WKW	FH	Wien	0	0.00
Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH	FH	Niederösterreich	1053	0.25
Fachhochschule Campus Wien	FH	Wien	1330	0.32
Ferdinand Porsche FernFH GmbH	FH	Niederösterreich	0	0.00
FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH	FH	Oberösterreich	82	0.02
FH Oberösterreich GmbH	FH	Oberösterreich	3346	0.80
FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH	FH	Tirol	183	0.04
Gustav Mahler Privatuniversität für Musik	PU/H	Kärnten	0	0.00
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik	PH	Wien	94	0.02
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland	FH	Burgenland	392	0.09
IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH	FH	Niederösterreich	560	0.13
Interdisciplinary Transformation University (IT:U)	ÖU	Oberösterreich	10	0.00
JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music Vienna	PU/H	Wien	0	0.00
Johannes Kepler Universität Linz	ÖU	Oberösterreich	18170	4.36
Joseph-Haydn-Privathochschule für Musik Burgenland (Start Wintersemester 2023/24)	PU/H	Burgenland	0	0.00
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften	PU/H	Niederösterreich	1978	0.48
Karl-Franzens-Universität Graz	ÖU	Steiermark	22870	5.49

Katholische Privatuniversität Linz	PU/H	Oberösterreich	172	0.04
Kirchliche Pädagogische Hochschule – Edith Stein	PPH	Tirol	76	0.02
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/ Krems	PPH	Wien	263	0.06
Lauder Business School	FH	Wien	66	0.02
MCI Management Center Innsbruck – Internationale Hochschule GmbH	FH	Tirol	1358	0.33
Medizinische Universität Graz	ÖU	Steiermark	22670	5.44
Medizinische Universität Innsbruck	ÖU	Tirol	20060	4.82
Medizinische Universität Wien	ÖU	Wien	56730	13.62
MODUL University Vienna Privatuniversität	PU/H	Wien	1110	0.27
Montanuniversität Leoben	ÖU	Steiermark	7613	1.83
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien	PU/H	Wien	48	0.01
New Design University Privatuniversität St.Pölten	PU/H	Niederösterreich	83	0.02
Pädagogische Hochschule Kärnten	PH	Kärnten	51	0.01
Pädagogische Hochschule Niederösterreich	PH	Niederösterreich	311	0.07
Pädagogische Hochschule Oberösterreich	PH	Oberösterreich	427	0.10
Pädagogische Hochschule Salzburg	PH	Salzburg	351	0.08
Pädagogische Hochschule Steiermark	PH	Steiermark	267	0.06
Pädagogische Hochschule Tirol	PH	Tirol	144	0.03
Pädagogische Hochschule Vorarlberg	PH	Vorarlberg	132	0.03
Pädagogische Hochschule Wien	PH	Wien	753	0.18
Paracelsus Medizinische Privatuniversität	PU/H	Salzburg	10460	2.51
Paris-Lodron-Universität Salzburg	ÖU	Salzburg	13800	3.31
Private Pädagogische Hochschule Augustinum	PPH	Steiermark	87	0.02
Private Pädagogische Hochschule Burgenland	PPH	Burgenland	42	0.01
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz	PPH	Oberösterreich	357	0.09
Privatuniversität Schloss Seeburg	PU/H	Salzburg	327	0.08
Sigmund Freud Privatuniversität	PU/H	Wien	3410	0.82
Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik	PU/H	Vorarlberg	0	0.00
Technische Universität Graz	ÖU	Steiermark	22010	5.29
Technische Universität Wien	ÖU	Wien	39320	9.44
UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie	PU/H	Tirol	1755	0.42
Universität für angewandte Kunst Wien	ÖU	Wien	730	0.18
Universität für Bodenkultur Wien	ÖU	Wien	16710	4.01
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz	ÖU	Oberösterreich	296	0.07
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz	ÖU	Steiermark	490	0.12
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien	ÖU	Wien	1136	0.27
Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)	ÖU	Niederösterreich	3100	0.74
Universität Innsbruck	ÖU	Tirol	39260	9.43
Universität Mozarteum Salzburg	ÖU	Salzburg	195	0.05
Universität Wien	ÖU	Wien	63470	15.24

University of Sustainability – Charlotte Fresenius Privatuniversität	PU/H	Wien	3	0.00
Veterinärmedizinische Universität Wien	ÖU	Wien	8692	2.09
Webster Vienna Private University	PU/H	Wien	343	0.08
Wirtschaftsuniversität Wien	ÖU	Wien	8200	1.97
Gesamt			416420	100.0

Quellen:

https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/hochschulen/paedagogische_hochschulen/Seite.160401; https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/hochschulen/universitaet/Seite.160302; https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/hochschulen/fachhochschulen/Seite.810400

Für jede österreichische Hochschule wurden die auf OpenAlex verfügbaren Publikationen seit 2014 heruntergeladen, womit sich die Anzahl der Publikationen auf 416420 beläuft. In dieser Zahl sind Duplikate enthalten, weil beispielsweise Publikationen, bei denen Autor:innen von verschiedenen österreichischen Hochschulen beteiligt waren, bei jeder Hochschule voll zählen.

Bei der Verteilung der Publikationen auf die Bundesländer zeigt sich die Häufung wissenschaftlicher Institutionen in Wien: Rund 50% aller OpenAlex-Publikationen, bei der zumindest eine österreichische Institution beteiligt ist, entfallen auf Wien, 19% auf die Steiermark und 15% auf Tirol. Das sind die publikationsstärksten Standorte in Österreich. Das Burgenland steuert 0,1%, Vorarlberg 0,2% bei. Der Beitrag Salzburgs, Oberösterreichs, Niederösterreichs und Kärntens liegt zwischen 6,3% und 1,9%.

Tabelle 2: Anzahl der Hochschulen und Publikationen pro Bundesland

	Anzahl Hochschulen	OpenAlex Publikationen seit 2014	in%	Rang
Burgenland	3	434	0.1	9
Kärnten	4	7938	1.9	7
Niederösterreich	11	9106	2.2	6
Oberösterreich	9	23000	5.5	5
Salzburg	6	26131	6.3	4
Steiermark	9	77430	18.6	2
Tirol	8	63264	15.2	3
Vorarlberg	3	725	0.2	8
Wien	24	208392	50.0	1
	77	416420	100.0	

Tabelle 3: Hochschulpublikationen nach Einwohner, Erwerbstätigen und Bruttoregionalprodukt

	Publikationen pro 1000 Einwohner	Rang	Publikationen pro Mio. € BRP	Rang	Publikationen pro 1000 Erwerbstätige	Rang
Burgenland	1.4	9	36.9	8	3.1	9
Kärnten	13.9	6	280.8	5	27.0	5
Niederösterreich	5.3	7	118.4	7	11.0	7
Oberösterreich	15.0	5	278.7	6	26.9	6
Salzburg	45.5	4	693.8	4	73.4	4
Steiermark	60.9	3	1211.3	3	109.2	3
Tirol	81.2	2	1412.0	2	137.3	2
Vorarlberg	1.8	8	31.2	9	3.3	8
Wien	102.1	1	1668.9	1	175.1	1
	45.2		843.1		82.4	

Quellen: Einwohnerzahlen, BRP und Erwerbstätige von Statistik Austria

Bezieht man die Publikationen auf die Einwohner, Erwerbstätigen oder das Bruttoregionalprodukt verschieben sich die Positionen kaum, lediglich die relativen Unterschiede zu Wien werden geringer. Bei den Publikationen pro 1000 Einwohner ist Tirol nur rund 20 Publikationen hinter Wien, während die absolute Anzahl der Publikationen in Wien rund dreimal so hoch ist wie in Tirol. Tirol liegt konsistent auf Platz 2, gefolgt von der Steiermark auf Platz 3 und Salzburg auf Platz 4. Mit etwas Abstand folgen Kärnten (Rang 5 außer bei Publikationen pro 1000 Einwohner), Oberösterreich (Rang 6 außer bei Publikationen pro 1000 Einwohner) und Niederösterreich auf Rang 7. Am Ende der Verteilung - auf den Rängen 8 und 9 - trifft man auf Vorarlberg und das Burgenland.

Insgesamt zeigt sich, dass die Publikationsleistung der österreichischen Hochschulen bis 2020 stark angestiegen ist und dann in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Die Beobachtungen aus den anderen Datenquellen sind im Beobachtungszeitraum kontinuierlich angestiegen.

Allerdings gibt es 2024 einen 7%igen Rückgang, der im Jahr 2025 wieder ausgeglichen wird (siehe Abbildung 1). Es stellt sich die Frage, ob diese eine reale Entwicklung oder ein Erfassungsproblem widerspiegelt. Die individuellen Entwicklungen der größten Hochschulen bestätigen diesen Rückgang tendenziell (siehe Abbildung 2), sodass der Schluss nahe liegt, dass die Schwankungen der jährlichen Publikationsleistung eher ein Nachschwingen der COVID-Pandemie denn ein Datenproblem sind: Vielfach konnte ein Anstieg der Publikationszahlen in den Jahren 2020, 2021 und teilweise auch 2022 beobachtet werden. Möglicherweise ist der Rückgang 2024 als Gegenbewegung zu interpretieren (siehe Übersicht 2)².

² Die individuellen Publikationszahlen scheinen bis auf die Medizinuniversität Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) unauffällig. Bei der Medizinuniversität Wien kam es zwischen 2017 und 2018 zu einer Verdoppelung der Publikationen. In den Folgejahren senken sich die jährlichen Publikationszahlen auf ein Niveau, das mit den Vorjahren korrespondiert. Das ungewöhnlich niedrige Publikationsniveau der WU ist auf die gesetzten Maßnahmen zur Datenbereinigung zurückzuführen.

Übersicht 1: Entwicklung der Beobachtungen im Sample

Bei den Daten von FFG und aws muss beachtet werden, dass es sich dabei nur um einen Ausschnitt aus ihrer Fördertätigkeit handelt und diese für die Förderentscheidungen über die Zeit ungleich repräsentativ sind. Die Zahl der veröffentlichten Projekte steigt bei der FFG über die Jahre deutlich an und wird damit tendenziell repräsentativer für die rezenten Förderentscheidungen/Jahre. Die aws-Daten beziehen sich vor allem auf die Förderung von Startups und reichen nur bis zum Jahr 2024. Sie sind in jedem Fall nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Förderportfolio.

Übersicht 2: Publikationszahlen für die 10 größten österreichischen Hochschulen

In Summe ist damit eine sehr große Datenbasis für die Analyse der Strahlkraft der österreichischen Hochschulen vorhanden, die für viele Fragestellungen genutzt werden kann.

1.2 Methodischer Zugang

Für die Ermittlung der regionalen Strahlkraft des österreichischen Hochschulsystem wird eine Natural Language Processing (NLP) Methode verwendet. Aus den Abstracts der Publikationen bzw. Projektbeschreibungen der Forschungs- und Innovationsprojekte werden über LLMs Textvektoren erzeugt, die für die inhaltliche Clusterung des Outputs des FTI-Systems verwendet werden. Dieses in der Informatik weit verbreitete Verfahren wurde - nach vorliegendem Wissensstand - erstmals für eine Stakeholderanalyse des EIT Health Austria (Leo - Karr, 2024) eingesetzt und seither weiterentwickelt, um auch Ökosysteme zu analysieren (Leo, 2025).

Der große Vorteil dieses Ansatzes liegt im Umstand, dass textuelle Beschreibungen von Vorhaben aus verschiedenen Datenquellen miteinander kombiniert werden können. Mithilfe der Embeddings werden diese Texte in einem hochdimensionalen semantischen Raum positioniert, wobei inhaltlich(!) ähnliche Texte - unabhängig davon welche Worte verwendet werden - in räumlicher Nähe sind. Mit diesem Zugang können Förderdatenbanken mit Publikationsdatenbanken kombiniert und gemeinsam ausgewertet werden. Im vorliegenden Fall wird das gesamte österreichische Innovationsökosystem mit den wichtigsten Datenquellen dazu abgebildet. Es kann dann beispielsweise die Frage gestellt werden, ob die Wissenschaftsförderung auf die gleichen Gebiete setzt wie die wirtschaftsnahen Förderungen, oder, elementarer, herausgearbeitet werden auf welche Themen und Inhalte diese Akteure überhaupt setzen. Derzeit gibt es wenig Informationen, wie sich der Output der österreichischen Hochschulen thematisch gruppiert. Ähnliches gilt für die Fördereinrichtungen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des österreichischen Innovationsökosystems werden mit einer Clusteranalyse basierend auf den Textvektoren ermittelt. Über die Anzahl der zu extrahierenden Cluster kann das Aggregationsniveau der Analyse festgelegt werden. Hinweise für die optimale Anzahl der Cluster liefern verschiedene Cluster-Metriken.

Im ersten Schritt wird die optimale Anzahl der Cluster gesucht. Die Elbow-, Silhouette-, Calinski-Harabasz- und Davies-Bouldin-Metriken für $k=2 - 100$ Cluster-Lösungen liefern Anhaltspunkte für optimale Anzahl an Clustern. Empfohlen werden $k=2, 4, 26$ und 98 (siehe Abbildung 3). Je nach Forschungsinteresses können alle oder nur einzelne Clusterlösungen berechnet werden. Für die Exploration der österreichischen Forschungs- und Förderlandschaft wurde $k=26$ als gewählt, weil es für die gegebene Fragestellung präzise genug ist, um zwischen Forschungsfeldern hinreichend zu differenzieren, aber für eine politikrelevante Analyse hoch genug aggregiert ist, um die wesentlichen Fragen darzustellen. Weniger Cluster würden wichtige Unterschiede verwischen; mehr würden die Analyse deutlich aufwändiger und unhandlicher machen.

k-Means-Clustering mit $k=26$ erzeugte Cluster die zwischen 9.248 (Cluster 21) und 24.870 (Cluster 25) Beobachtungen enthalten. Bei den bisherigen Analysen von Publikationsdaten hat sich gezeigt, dass thematische Schwerpunkte sehr gut identifiziert werden können, aber dass der Übergang zwischen den Clustern/Themen fließend ist. Hinzu kommt, dass die optimale Clusteranzahl je nach Cluster-Metrik variiert, sodass man zumeist Vorschläge für die Berechnung einer kleinen, mittleren und hohen optimalen Clusteranzahl erhält. Damit kann - je nach Analyseinteresse - das Aggregationsniveau gewählt werden.

Abbildung 3: Clustering-Metriken (Elbow, Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin) für $k=2$ bis $k=100$. Die vertikalen Markierungen zeigen empfohlene k -Werte.

Bei diesem Zugang muss beachtet werden, dass sich die Anzahl und die Gruppierung der Cluster verändert, wenn sich die Datenbasis verändert, weil immer eine optimale Lösung in Bezug auf die vorhandenen Daten gesucht wird. Im vorliegenden Fall wird das k-Means und ein hierarchisches Clusterverfahren (Ward) eingesetzt³.

Bei diesen Verfahren ist zu beachten, dass sich die optimale Clusteranzahl ändert, wenn sich die Datenbasis verändert: es wird eine für den jeweiligen Datensatz optimale Lösung berechnet. Wird daher die Zahl der inkludierten Datensätze oder der Untersuchungszeitraum begrenzt, unterscheiden sich die optimalen Lösungen, obwohl es natürlich Korrelationen zwischen den gefundenen Lösungen gibt.

Für die graphische Darstellung wird das t-SNE-Verfahren zur Dimensionalitätsreduktion verwendet. Konkret müssen die 1024-dimensionalen Sprachvektoren auf 2 Dimensionen heruntergebrochen werden, damit sie dargestellt werden können. t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding, siehe van der

³ **k-Means-Clustering** teilt die Beobachtungen in k Gruppen, indem es iterativ k Zentroide (Schwerpunkte) berechnet. Jede Beobachtung wird dem nächstgelegenen Zentroid zugeordnet, danach werden die Zentroide neu berechnet – so lange, bis sich die Zuordnungen nicht mehr ändern. k-Means minimiert die Varianz innerhalb der Cluster (Summe der quadrierten Abstände zum jeweiligen Zentroid). Das Ergebnis sind kompakte, kugelförmige Cluster gleicher Größe. Nachteil: Die Clusterzahl k muss vorab festgelegt werden. **Ward-Clustering** ist ein hierarchisches Verfahren (agglomerativ). Es beginnt damit, dass jede Beobachtung ein eigener Cluster ist. In jedem Schritt werden die zwei Cluster zusammengeführt, deren Vereinigung den geringsten Anstieg der Gesamtvarianz verursacht (Ward-Kriterium). So entsteht ein Dendrogramm (Baumstruktur), das bei einer gewählten Höhe k geschnitten wird. Ward erzeugt ebenfalls kompakte Cluster, bildet aber tendenziell eine hierarchische Struktur ab – größere Cluster können aus inhaltlich verwandten Teilclustern bestehen.

Maaten - Hinton, 2008) ist ein Dimensionsreduktionsverfahren. Es bildet hochdimensionale Daten in 2D ab, wobei es die lokale Nachbarschaftsstruktur bewahrt: Punkte, die im hochdimensionalen Raum nahe beieinander liegen, sollen auch in 2D nahe beieinander liegen. Die "Cluster", die in t-SNE-Plots sichtbar werden, sind visuelle Agglomerationen, keine formalen Zuweisungen. t-SNE-Visualisierungen sollten nicht zur Validierung von k-Means-Ergebnissen herangezogen werden, da t-SNE die globale Struktur verzerrt.

Abbildung 4: t-SNE-2D-Projektion aller 387.436 Embedding-Vektoren. Jeder Punkt repräsentiert eine Beobachtung (Publikation oder Projekt).

Diese Karte (Abbildung 4) stellt die „Forschungslandschaft“ Österreichs dar. Jeder Punkt ist eine Publikation oder ein Projekt. Cluster von Punkten kennzeichnen thematische Konzentrationen. Dichte Bereiche zeigen Felder mit hoher Forschungsaktivität an. Die Gesamtform zeigt, dass österreichische Forschung viele Disziplinen umfasst und einige klare Schwerpunkte aufweist.

Die Clusterinhalte wurden über eine AI interpretiert (ChatGPT-5-mini) und über einen Oberbegriff, eine Überschrift und eine detaillierte Beschreibung spezifiziert. Für die Interpretation der Inhalte wurden pro Cluster die Inhalte von 500 Beobachtungen aus jedem Cluster geschickt, um Überschriften, Zusammenfassungen und detaillierte Analysen zu generieren (siehe Tabelle 4). Die darauf basierenden Clusterbezeichnungen sind als Annäherung zu verstehen. Da die Clustergröße von 9000 bis 25000 Beobachtungen reicht, sind die Clusterbezeichnungen unterschiedlich repräsentativ, können aber in allen Fällen noch verbessert werden.

2. Inhaltliche Schwerpunkte

Diese Clusteranalyse offenbart die Struktur der österreichischen Forschungs- und Innovationslandschaft (siehe Tabelle 5): Etwa ein Viertel aller Output entfällt auf Biomedizin und Gesundheitsforschung, jeweils etwa 20% auf Sozial-, Geistes- und Politikwissenschaften und auf Informatik, Digitales, Innovation, 17% auf Materialwissenschaften, Ingenieurwesen, Physik und 16% auf Umwelt-, Erd- und Biowissenschaften. Diese Verteilung zeigt Österreichs etablierten Forschungsstärken ebenso wie die wachsende Bedeutung von Digital- und Nachhaltigkeitsforschung.

Tabelle 4: Clusterüberschriften, Anzahl der Beobachtungen und Fachgebiet

Cluster	Bezeichnung	Größe	Kurzbezeichnung	Fachgebiet
C0	Convergent AI, Cyber-Physical, Bioengineering	17.272	AI/Cyber-Physical	Informatik / Ingenieurwesen
C1	Methodology-Centric Applied Social Science	16.808	Social Sciences	Sozialwissenschaften
C2	Integrated Geospatial-Modeling of Environmental Systems	17.472	Geospatial / Environment	Umweltwissenschaft en
C3	Structure-Function Chemistry and Materials	13.632	Chemistry	Chemie / Materialwiss.
C4	Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation	10.785	Regional Innovation	Innovation / Angewandte Forschung
C5	Analytic-Numerical Methods for Complex Systems	9.377	Numerical Methods	Mathematik / Computational
C6	Applied Materials and Low-Carbon Energy Systems	12.682	Energy / Materials	Energie / Materialwiss.
C7	Multimodal Biomedical Imaging and Computation	12.039	Biomedical Imaging	Biomedizin / Bildgebung
C8	Perioperative, Procedural and Device Research	19.804	Surgery / Devices	Biomedizin / Klinisch
C9	Membranes, Transporters, and Mechanisms	15.895	Biochemistry	Biologie / Biochemie
C10	Translational Clinical Immunology and Infectious Disease	20.935	Immunology	Biomedizin
C11	Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems	9.786	Electronics / Control	Ingenieurwesen / Elektronik
C12	Translational Clinical Oncology and Therapeutics	14.026	Oncology	Biomedizin / Onkologie
C13	Applied Mechanics and Material Characterization	12.050	Mechanics	Ingenieurwesen / Materialwiss.
C14	Comparative Cultural, Historical, and Linguistic Studies	16.216	Humanities	Geisteswissenschaft en

Cluster	Bezeichnung	Größe	Kurzbezeichnung	Fachgebiet
C15	Institutional Governance, Regulation and Policy Effects	16.544	Governance / Policy	Sozialwiss. / Politik
C16	Multidisciplinary Open-Access Repository Corpus	10.565	Repository Artifacts	Multidisziplinär / Open Science
C17	Translational Oncology: Biomarkers, Immunity, Diagnostics	10.032	Cancer Biomarkers	Biomedizin / Onkologie
C18	Health Measurement, Epidemiology, and Intervention Evaluation	22.624	Epidemiology	Public Health / Epidemiologie
C19	Sustainable Systems, Digital & Bioinnovation	11.335	Sustainability / Digital	Innovation / Nachhaltigkeit
C20	Applied Machine Learning Methods and Tooling	16.063	Machine Learning	Informatik / KI
C21	Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics	9.248	Theoretical CS / Math	Informatik / Mathematik
C22	Applied Microbiology, Food and Environmental Biosciences	14.915	Microbiology	Biowiss. / Agrarwiss.
C23	Experimental-Computational Physical Sciences Cluster	18.254	Physics	Physik / Materialwiss.
C24	Integrative Biodiversity, Systematics and Paleoecology	14.207	Biodiversity	Biologie / Ökologie
C25	Austro-German Multidisciplinary Research Corpus	24.870	German Corpus	Multidisziplinär (dt.-sprachig)

Tabelle 5: Thematische Gruppierungen⁴

Thematische Gruppe	Cluster	Beobachtungen	Anteil
Biomedizin, Gesundheit	C7, C8, C10, C12, C17, C18	99.460	25,7 %
Sozial-, Geistes- und Politikwissenschaften	C1, C14, C15, C25	74.438	19,2 %
Materialwissenschaften, Ingenieurwesen, Physik	C3, C6, C11, C13, C23	66.404	17,1 %
Informatik, Digitales, Innovation	C0, C4, C5, C19, C20, C21	80.830	20,9 %
Umwelt-, Erd- und Biowissenschaften	C2, C9, C22, C24	62.489	16,1 %
Gesamt (ohne C16)	25 Cluster	376.871	97,3 %

Legt man die Cluster über die t-SNE Landschaft erhält man eine "Landkarte" mit den 26 identifizierten Themenfeldern des österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationsökosystems. Benachbarte Cluster teilen thematische Verbindungen – zum Beispiel bilden die biomedizinischen Cluster (Oncology, Immunology, Surgery/Devices, Epidemiology) eine zusammenhängende Region im Westen der Karte, ebenso wie die Engineering-/Materialien-Cluster (Physics, Chemistry, Energy/Materials, Mechanics) den Norden der Karte bevölkern. Der German Corpus-Cluster unten enthält primär deutschsprachige Veröffentlichungen, die nicht eindeutig einem einzelnen Fachgebiet zugeordnet werden können. Oberhalb dieses Bereichs finden sich die Sozial- und Humanwissenschaften, gefolgt von einem AI-IT-Cluster, der in die Unternehmensforschungscluster übergeht (Sustainability / Digital, Regional Innovations). Last but not least, befinden sich Beobachtungen zu theoretischer Computerwissenschaft / Mathematik und Numerical Methods im Westen der Karte.

Die Anordnung der Wissenschaftsgebiete erscheint stimmig, wenn auch die erkennbaren Agglomerationen nahelegen, dass die Clusterstrukturen durchaus noch feingliederiger sind.

⁴ Anmerkung: Die thematischen Gruppengrenzen sind näherungsweise – einige Cluster überspannen mehrere Domänen. C25 (Austro-Deutsch) wird aufgrund des dominierenden Inhalts den Sozial-/Geisteswissenschaften zugeordnet. C16 (Multidisciplinary Open-Access Repository Corpus, 10.565 Beobachtungen, 2,7 %) wird aus der Domänenzuordnung ausgeschlossen, da dieser Cluster vorwiegend Repository-Artefakte (Editorials, Buchbesprechungen, Einleitungen) enthält, die durch kurze, generische Textmuster – nicht durch ein Fachgebiet – zusammengefasst werden.

Abbildung 5: t-SNE-Wissenslandschaft: Kurzbezeichnungen der 26 Cluster im Embedding-Raum. Die räumliche Nähe spiegelt thematische Ähnlichkeit wider.

In den Abbildungen 6 - 14 wurden die Cluster auf der Forschungslandkarte abgebildet. Dabei sind die meisten Cluster durchaus homogen, andere wiederum zeigen eine multipolare Struktur. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste ist, dass die verwendeten Agglomerationsverfahren - t-SNE für die 2-dimensionale Darstellung und k-Means für die Clusterung - unterschiedliche Algorithmen verwenden und daher auch unterschiedliche Ergebnisse liefern. t-SNE versucht die hochdimensionalen Textvektoren in einem 2-dimensionalen Raum darzustellen und dabei die lokalen Strukturen aus dem hochdimensionalen Raum möglichst zu reproduzieren. Das k-Means-Clusterverfahren arbeitet hingegen direkt im hochdimensionalen Embedding-Raum und weist jede Beobachtung dem nächstgelegenen Zentroid zu. Hinzu kommt, dass beim k-Means Verfahren nicht nur unmittelbare Nähe im Sprachraum abbildet, sondern andere inhaltliche Charakteristika mitberücksichtigt werden. Beispielsweise beinhaltet der Cluster C04 (Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation), der vor allem unternehmensrelevante Innovationsprojekte enthält, auch Projekte, die auf der Landkarte im Bereich des "German Corpus" verankert sind. Auch C7 - Biomedical Imaging and Computing - ist in mehreren Wissensgebieten beheimatet.

Diese Cluster-Visualisierungen zeigen, wie jedes der 26 Forschungsfelder in der Gesamtlandschaft verteilt ist. Gut definierte, kompakte Cluster (z.B. C25 German Corpus, C14 Humanities) zeigen deutlich abgegrenzte Forschungsfelder an. Verstreute Cluster (z.B. C0 AI/Cyber-Physical, C8 Surgery/Devices)

deuten auf interdisziplinäre Felder hin, die sich mit mehreren anderen Forschungsbereichen überschneiden – was den Querschnittcharakter dieser Themen widerspiegelt.

Abbildung 6: t-SNE – Cluster C0-C2 hervorgehoben.

Abbildung 7: t-SNE – Cluster C3-C5 hervorgehoben.

Abbildung 8: t-SNE – Cluster C6-C8 hervorgehoben.

Abbildung 9: t-SNE – Cluster C9-C11 hervorgehoben.

Abbildung 10: t-SNE – Cluster C12-C14 hervorgehoben.

Abbildung 11: t-SNE – Cluster C15-C17 hervorgehoben.

Abbildung 12: t-SNE – Cluster C18-C20 hervorgehoben.

Abbildung 13: t-SNE – Cluster C21-C23 hervorgehoben.

Abbildung 14: t-SNE – Cluster C24-C25 hervorgehoben.

Der größte Cluster ist C25 (Austro-German Multidisciplinary) mit knapp 25.000 Beobachtungen – ein „Auffangcluster“ für deutschsprachige Forschung, die mehrere Disziplinen umfasst. Die biomedizinischen Cluster (C18 Epidemiology, C10 Immunology, C8 Surgery) gehören ebenfalls zu den größten und spiegeln die starke biomedizinische Forschungstradition Österreichs wider, besonders an den Medizinuniversitäten in Wien, Graz und Innsbruck. Die kleinsten Cluster (C21 Theoretical CS, C5 Numerical Methods) vertreten spezialisierte Felder.

Die Analyse über die Zeit vergleicht den Forschungs- und Förderoutput zwischen zwei Perioden: 2014–2019 (167.388 Beobachtungen) und 2020–2025 (220.048 Beobachtungen). Dadurch wird sichtbar, wie sich die thematischen Bereiche über die Zeit entwickelt haben.

Insgesamt sind die Beobachtungen um 31,5% gewachsen (blaue strichlierte Linie in Abbildung 15). Auf oder innerhalb des roten Kreises liegen jene Cluster, deren Beobachtungen entweder gleich geblieben oder gesunken sind. Dazu gehören die biomedizinische Bildgebung (C7, -8%) und Instrumentation (C11, -4%) sowie C21 Theoretische Computerwissenschaften und diskrete Mathematik. Obwohl diese Bereich die geringsten Wachstumsraten aufweisen, sind die absoluten Rückgänge nicht dramatisch.

Abbildung 15: Wachstumsraten der 26 Cluster zwischen den beiden Perioden. Positive Werte zeigen Wachstum, negative Werte zeigen Rückgang.

Die Wachstumsmuster offenbaren wichtige strukturelle Verschiebungen in der österreichischen Forschung (siehe Tabelle 6 und 7): Umweltforschung (C2, +83%) und Epidemiologie (C18, +79%) zeigen das stärkste Wachstum und spiegeln sowohl die Klimawandel-Agenda als auch die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie wider. Sozialwissenschaftliche Methoden (C1, +78%) und maschinelles Lernen (C20, +58%) deuten auf die wachsende Nachfrage nach datengestützter Politikanalyse und KI-Anwendungen hin. In diesen Bereichen gab es offensichtlich deutliche Veränderungen, die möglicherweise durch aktuelle Ereignisse bedingt sind (z.B. Klimawandel, COVID, AI). Offenbar reagiert das Wissenschaftssystem.

Tabelle 6: Die am stärksten wachsenden Cluster

Cluster	Bezeichnung	Wachstum	2014-19	2020-25
C2	Integrated Geospatial-Modeling of Environmental Systems	+83 %	6.171	11.301
C18	Health Measurement, Epidemiology	+79 %	8.113	14.511
C1	Methodology-Centric Applied Social Science	+78 %	6.039	10.769
C14	Comparative Cultural, Historical, and Linguistic Studies	+61 %	6.209	10.007
C20	Applied Machine Learning Methods and Tooling	+58 %	6.223	9.840
C19	Sustainable Systems, Digital & Bioinnovation	+56 %	4.426	6.909
C12	Translational Clinical Oncology	+54 %	5.521	8.505
C8	Perioperative, Procedural and Device Research	+52 %	7.868	11.936

Tabelle 7: Rückläufige oder stagnierende Cluster

Cluster	Bezeichnung	Wachstum	2014-19	2020-25
C7	Multimodal Biomedical Imaging and Computation	-8,4 %	6.284	5.755
C11	Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems	-4,3 %	5.000	4.786
C3	Structure-Function Chemistry and Materials	-3,5 %	6.937	6.695
C21	Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics	+0,4 %	4.615	4.633
C5	Analytic-Numerical Methods for Complex Systems	+3,7 %	4.604	4.773

Der Zuwachs von rund 53000 Beobachtungen zwischen den Beobachtungsperioden und deren Verteilung auf die Cluster kann entweder durch Entscheidungen im Wissenschaftssystem, bei den Förderinstitutionen oder beiden verursacht werden. Die Förderinstitutionen - FWF, FFG, aws und die europäischen Rahmenprogramme - steuern 23074 Beobachtungen (6%) über den gesamten Zeitraum bei. Für sich genommen also deutlich zu wenig, um diese Veränderungen auch zu erklären. Naheliegender ist, dass die deutlichen Veränderungen durch aktuelle Ereignisse bedingt sind (z.B. Klimawandel, COVID, AI). Dies deutet an, dass das Wissenschaftssystem schnell auf aktuelle Entwicklungen reagiert bzw. Einfluss auf diese hat.

Dass die wirtschaftsnahen Förderinstitutionen (FFG, aws und die EU-Rahmenprogramme) nur bedingt für diese Entwicklung verantwortlich sind, zeigen die folgenden Karten zur räumlichen Verteilung der ihnen zugerechneten Beobachtungen. Jede Karte bildet jeweils eine Förderinstitution (farbig) vor dem Gesamtdatensatz ab, ergänzt um die Bezeichnungen der 26 Wissensgebiete. Folgende Interpretationen sind naheliegend:

- OpenAlex (akademische Veröffentlichungen) deckt die gesamte Landschaft breit ab. CORDIS (EU-Projekte) zeigt eine ausgeprägte Konzentration auf angewandte/technische Felder,

besonders um AI, Energie und regionale Innovation – die EU-Prioritäten widerspiegeln. Die FFG (nationale angewandte Forschungsförderung) konzentriert sich stark auf Engineering, Materialien und angewandte Innovationsbereiche.

- Der FWF (Grundlagenforschungsförderung) hat ein komplementäres Muster, konzentriert auf Naturwissenschaften, Mathematik und Grundlagenforschung. aws (Startup-Finanzierung) konzentriert sich fast ausschließlich auf den Regional Innovation-Cluster (C4) und Sustainable Systems (C19) und hebt damit die Fokussierung österreichischer Startup-Aktivitäten auf innovationsgetriebenes Unternehmertum hervor.
- Die Interventionsmuster von FFG, aws und den europäischen Rahmenprogrammen sind ausgesprochen konzentriert. Sie decken dabei vor allem wirtschaftsnahe Projekte, aber auch Kooperationen mit wissenschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen ab. Hinzu kommt, dass in den Daten zu den europäischen Rahmenprogrammen auch die wissenschaftlichen Projekte des European Research Council enthalten sind. Diese streuen über den gesamten Bereich - die Fallzahlen sind aber relativ klein. Bei der FFG kommt dieser Effekt durch Programme wie die Comet-Zentren u.ä. zustande, die Projekte deutlich außerhalb der wirtschaftsnahen Forschung abwickeln.
- Die wirtschaftsnahe Forschung befindet sich in deutlich erkennbaren Anhäufungen von Projekten, die bei den europäischen Projekten eher konzentriert sind, während sie bei der FFG den gesamten wirtschaftsnahen Bereich streuen (Abbildung 16).

Abbildung 16: t-SNE-Datenquellen: OpenAlex, CORDIS, FFG, FWF und aws einzeln hervorgehoben mit Wissenslandschaft-Bezeichnungen.

Analysiert man sich die Projekte der einzelnen Datenquellen auf die Cluster verteilen, zeigt sich, dass die wirtschaftsnahen Einrichtungen und die österreichische Beteiligung an den EU-Programme vor allem innerhalb von Cluster 19 - Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation (FFG, CORDIS (EU-Rahmenprogramme)) und Cluster 4 - Sustainable Systems, Digital & Bioinnovation (FFG, aws) abspielt. Cluster 19 gehört zu den am stärksten wachsenden Clustern.

Der FWF hat Schwerpunkte in folgenden Clustern: Cluster 9 - Membranes, Transporters, and Mechanisms (Biochemie), Cluster 14 - Comparative Cultural, Historical, and Linguistic Studies, Cluster 16 - Multidisciplinary Open-Access Repository Corpus, Cluster 23 - Experimental-Computational Physical Sciences Cluster. Cluster 14 gehört zu den am schnellsten wachsenden Clustern.

Abbildung 17: Anteile der Cluster an den Beobachtungen bei OpenAlex, FWF, FFG, EU RP und aws

3. Kooperationsanalyse

3.1 Partizipationsbasierte Analyse

3.1.1 Sektorspezifische Auswertung

Die Einzelzuordnung im vorangegangenen Abschnitt weist jede Beobachtung genau einem Cluster oder einer Datenquelle zu. Dies unterschätzt die Komplexität der dahinter liegenden Forschungs- und Innovationstätigkeit. In vielen Fällen werden wissenschaftliche Publikationen von mehreren Autor:innen an unterschiedlichen Einrichtungen verfasst. Auch Unternehmensforschung läuft oft in Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ab. Bei den europäischen Programmen ist Kooperation die Voraussetzung für die Teilnahme.

Die partizipationsbasierte Analyse fragt für jedes Beobachtung alle beteiligten Institutionen ab und wertet aus, ob diese Beobachtung mindestens eine Hochschul- (HES), Unternehmens- (PRC), Forschungsinstituts- (REC), öffentliche (PUB) oder sonstige (OTH) Beteiligung vorweisen kann. Ein Werk kann damit mehreren Kategorien gleichzeitig zugeordnet werden.

Berücksichtigt man diese Kooperationsstrukturen zeigt sich, dass Hochschuleinrichtungen bei 98% der Projekte beteiligt sind. Bei 12,5% der Projekte sind Unternehmen beteiligt und auch Forschungseinrichtungen (28.7%), der öffentliche Sektor (8,9%) und andere Institutionen (9,8%) können signifikante Beteiligungen an Forschungs- und Innovationsprojekten vorweisen. Auch wenn die von Unternehmen durchgeführten Projekte vollständig erfasst worden wären⁵, blieben die anderen Akteure im FTI-System bei der Wissensgeneration dominant.

Tabelle 8: Partizipation nach Datenquelle

Datenquelle	Obs.	HES	PRC	REC	PUB	OTH
OpenAlex	364.363	99,9 %	10,3 %	28,2 %	8,4 %	9,2 %
FFG	7.248	42,9 %	76,3 %	36,6 %	8,9 %	12,6 %
CORDIS	6.367	82,3 %	78,5 %	68,6 %	48,0 %	50,6 %
FWF	8.682	82,4 %	0,7 %	13,3 %	0,3 %	3,0 %
aws	776	13,5 %	53,0 %	12,1 %	2,7 %	10,2 %

FFG und CORDIS sind die Datenquellen mit dem höchsten Unternehmensanteil: 76,3 % bzw. 78,5 % aller Projekte haben mindestens ein Unternehmen als Partner. Bei OpenAlex haben 10,3 % der Publikationen einen Unternehmens-Ko-Autor. Der FWF ist nahezu rein akademisch (0,7 % Unternehmen).

Die folgenden Karten zeigen die partizipationsbasierte Beteiligung der Aktivitätstypen einzeln hervorgehoben im t-SNE-Embedding-Raum mit Wissenslandschaft-Bezeichnungen. Jede Karte bildet die Beobachtungen ab, an denen mindestens eine Institution des jeweiligen Typs beteiligt ist.

⁵ Weder FFG noch aws veröffentlichen alle Projekte. Ebenso fehlen Informationen über Projekte, die durch die steuerliche Förderung unterstützt werden und von Projekten, die keinerlei Förderung in Anspruch genommen haben.

Abbildung 18: Partizipationsbasierte t-SNE

Jene 12,5% aller Forschungsleistungen bei denen ein Unternehmen beteiligt ist konzentrieren sich auf angewandtes Engineering, Materialwissenschaften, nachhaltige Systeme und regionale Innovation

Die folgende Karte zeigt alle 48.512 Beobachtungen mit Unternehmensbeteiligung, eingefärbt nach Datenquelle. OpenAlex dominiert mit 37.511 Unternehmensbeobachtungen – allerdings umfasst dies auch internationale Ko-Autoren:innen mit Unternehmensaffiliation.

Abbildung 19: Alle Unternehmens-Beobachtungen im t-SNE-Embedding-Raum, eingefärbt nach Datenquelle (OpenAlex, FFG, CORDIS, FWF, aws) mit Wissenslandschaft-Bezeichnungen.

Die Projekte mit Unternehmensbeteiligung verteilen sich auf sehr viele Wissenschaftsgebiete mit Ausnahme der Sozial- und Geisteswissenschaften, theoretische Computerwissenschaft und Mathematik.

Tabelle 9: Unternehmensbeobachtungen nach Datenquelle und Herkunft

Datenquelle	Alle Unternehmen	Österreichische Unternehmen	Ausländische Unternehmen
OpenAlex	37241	12677	25979
FFG	5516	5496	146
CORDIS	5001	2040	4648
FWF	411	334	75
aws	61	53	8
Gesamt	48230	20600	30856

Fokussiert man auf **österreichische Unternehmen** (20.941 Beobachtungen), verändert sich das Bild deutlich: Der OpenAlex-Anteil sinkt von 77 % auf 62 %, während FFG (26 %) und CORDIS (10 %) stärker hervortreten. 57 % der Unternehmensbeobachtungen stammen von ausländischen Unternehmen.

Abbildung 20: Nur österreichische PRC-Beobachtungen (20.941) im t-SNE-Embedding-Raum, eingefärbt nach Datenquelle mit Wissenslandschaft-Bezeichnungen.

Diese Differenzierung nach Datenquelle offenbart, dass internationale Unternehmenskoautor:innen (über OpenAlex) breit über die Landschaft verteilt sind, während österreichische Unternehmen in einem deutlich engeren Kooperationsraum mit anderen Institutionen tätig sind. Das Potential der österreichischen Akteure dürfte hier durchaus von ausländischen Unternehmen genutzt werden und darauf hinweisen, dass die Forschungs- und Innovationslandschaft bereits internationalisiert hat. Der 57%-Anteil internationaler Unternehmen an den gesamten Projekten mit Unternehmensbeteiligung spricht hier eine sehr deutliche Sprache, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass die Zusammenarbeit österreichischer Unternehmen mit ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen hier nicht sichtbar wird.

Mit Fokus nur auf österreichische Unternehmen werden klare nationale Innovationsprioritäten sichtbar (siehe Abbildung 21). Die Heatmap bietet einen umfassenden Überblick darüber, wo verschiedene

institutionelle Akteure am aktivsten sind. Die höchsten Unternehmensbeteiligungen erscheinen in C19 (Sustainable Systems, 65,7% Unternehmensbeteiligung), C4 (Regional Innovation, 27,1%) und C12 (Oncology, 24,7%), C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems, 22,1%), C13 (Applied Mechanics and Material Characterization, 22%) und C6 (Applied Materials and Low Energy Systems, 21,9%). Cluster mit minimaler Unternehmensbeteiligung (C14 - Humanities, C5 - Numerical Methods, C15 - Governance) vertreten primär öffentlich finanzierte Grundlagenforschung und Sozialwissenschaften. Auffällig ist, dass sich keiner der Cluster mit hoher Unternehmensbeteiligung besonders dynamisch entwickelt hat.

Abbildung 21: Heatmap: Institutionelle Beteiligung nach Cluster und Aktivitätstyp. Dunklere Felder zeigen höhere Beteiligungsraten.

3.2 NUTS2-Regionalanalyse

Während im vorhergehenden Kapitel die Beteiligung der Unternehmen über die verschiedenen Cluster untersucht wurde, geht es in diesem Abschnitt um die räumliche Verteilung der Aktivitätstypen über die

neun österreichischen Bundesländer (NUTS2-Regionalanalyse). Dabei werden sowohl absolute Beteiligungszahlen als auch relative Spezialisierungsmuster (RCA/Standortquotienten) berechnet.

Die Analyse der regionalen Entwicklung Forschungs- und Kooperationsstrukturen ist gewichtet, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es bei vielen Projekten mehrere Beteiligte gibt, die unterschiedlichen Sektoren (Hochschulen, Unternehmen, Forschungsinstitute, öffentlicher Sektor und andere) und Ländern zugerechnet werden. Jede der 387344 Beobachtungen (Publikation, Projekt) hat ein Gewicht von 1,0, das gleichmäßig auf alle beteiligten Institutionen aufgeteilt wird. Ein Projekt mit 5 Partnern gibt jedem Partner ein Gewicht von $1/5 = 0,2$. Damit wird Doppelzählung vermieden und große EU-Konsortien dominieren nicht überproportional.

3.2.1 NUTS2-Übersicht: Profile nach Aktivitätstyp und Spezialisierung

Die folgenden Darstellungen zeigen den Beitrag der Aktivitätssektoren (HES - Hochschule, PRC - Unternehmen, REC - Forschungszentren, PUB - öffentliche Einrichtungen, OTH - andere Institutionen) zur Erstellung des wissenschaftlichen Output und den Forschungs- und Innovationsprojekten in den neun österreichischen NUTS2-Regionen.

Bei dieser Analyse ist zu beachten, dass die Anzahl der Beiträge, die nach Sektoren aufgeschlüsselt wird, nichts über die Leistungsfähigkeit oder das Niveau der Hochschulen in den Bundesländern aussagt. Es wird lediglich analysiert, welche Sektoren wie viel zum Output, der dem Bundesland zugerechnet wird, beitragen. Eine einfache Analyse des Outputs in Bezug auf die Bevölkerung oder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bundesländer findet sich im einleitenden Kapitel.

Abbildung 22 zeigt, dass es beim Output der Hochschulen eine Dreiteilung gibt: $\frac{1}{3}$ aller Beiträge stammt von ausländischen Institutionen, ein weiteres Drittel aus Wiener Hochschulen. Alle verbleibenden Bundesländer stellen ein weiteres Drittel. Interessant ist auch, dass ausländische Forschungsinstitute, öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen öfter an der Produktion des Outputs beteiligt sind als ihre österreichischen Pendanten. Diese Struktur zeigt jedenfalls, dass wissenschaftlicher Output und auch Innovationsprojekte von Unternehmen nur mehr begrenzt durch nationale Grenzen definiert werden (mehr dazu weiter unten).

Die Strukturen auf Bundesländerebene sind sehr unterschiedlich. Der Output wird in Tirol und Salzburg durch den Hochschulsektor dominiert, während der Beitrag von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstigen Institutionen deutlich unter dem Österreichschnitt liegt. In Wien ist die Beteiligung von Unternehmen zwar ebenfalls unter dem österreichischen Wert, dafür sind die Anteile von Forschungseinrichtungen deutlich über dem Durchschnitt. Unter der Annahme, dass der wissenschaftliche Output von Forschungseinrichtungen ähnlich jenem im Hochschulsektor ist, sind die Wiener Strukturen tendenziell eher mit Tirol und Salzburg vergleichbar.

Abbildung 22: Heatmap: Aktivitätsprofile nach NUT2-Regionen

Spiegelverkehrt dazu verhalten sich die Maßzahlen für Niederösterreich, das Burgenland und Vorarlberg: vor allem der fehlende Output von Hochschulen führt dazu, dass die Beiträge der anderen Sektoren tendenziell über dem österreichischen Durchschnitt liegen.

Die Zahlen für die Steiermark, Oberösterreich und Kärnten zeigen einen überproportional hohen Beitrag der Unternehmen zum Output in der Region, während der Anteil der Hochschulen jeweils knapp unter dem österreichischen Durchschnitt liegt.

Abbildung 23: Heatmap: Aktivitätsprofile nach NUT2-Regionen

Diese Strukturen zeigen sich deutlicher, wenn man die relative Spezialisierung (Revealed Comparative Advantage, RCA) misst. Bei einem RCA-Wert > 1 trägt ein Sektor überproportional, bei $RCA = 1$ im nationalen Durchschnitt und bei $RCA < 1$ = unterproportional zum Durchschnitt bei (siehe Abbildung 24).

Abbildung 24: RCA-Heatmap: Offenbarter komparativer Vorteil der Aktivitätstypen nach NUTS2-Regionen

RCA-Heatmap: Offenbarter komparativer Vorteil der Aktivitätstypen nach NUTS2-Region.

Die schon beschriebenen Muster und die Dreiteilung der österreichischen Bundesländer zeigen sich hier sehr deutlich: Wien, Tirol und Salzburg sind durch einen überdurchschnittlichen Beitrag des Hochschulsektor und unterdurchschnittliche Beiträge der Unternehmen zum Forschungs- und Innovationsoutput gekennzeichnet. Der öffentliche Sektor und andere Institutionen tragen in Wien überdurchschnittlich viel bei. Im Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich ist der Beitrag der Unternehmen und auch von öffentlichen Einrichtungen und anderen Institutionen (ausgenommen im Burgenland) hoch, während der Hochschulbeitrag unterdurchschnittlich ist. Die Steiermark, Oberösterreich und Kärnten sind durch überdurchschnittliche Beiträge der Unternehmen gekennzeichnet. Der Hochschulsektor ist nahe am österreichischen Durchschnitt, die restlichen Sektoren darunter.

3.2.2 Thematische Spezialisierung der Regionen

In den Folgenden wird dargestellt, auf welche Themen die Bundesländer "setzen", soweit es sich dabei um einen bewusste Entscheidung handelt. Dabei wird wieder ein RCA-Wert berechnet - konkret der

Anteil eines Clusters in einem Bundesland, dividiert durch den Anteil des Clusters auf nationaler Ebene⁶. Der österreichische Durchschnitt ist auf 1 normiert und wird in den folgenden Radar-Diagrammen durch die strichlierte rote Linie markiert. Die Radar-Charts zeigen für jede Region das Cluster-Beteiligungsprofil.

Abbildung 25: NUTS2-Cluster-Radar: Thematische Spezialisierung Wien

Wien hat ein breites, relativ gleichmäßig verteiltes Profil - erwartbar als größter und diversifiziertester Forschungsstandort. Aufgrund der Wiener "Vollausstattung" mit wissenschaftlichen Einrichtungen liegt

⁶ Wenn ein Bundesland 8 % seiner gewichteten Produktion in „Convergent AI“ investiert und der nationale Durchschnitt bei 3,4 % liegt, dann ist $RCA = 8/3,4 = 2,35$.

der RCA Wert für alle Cluster nahe am österreichischen Durchschnitt. Deutlich darüber liegt man in den Clustern 21 (Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics), 2 (Integrated Geospatial Modelling of Environmental Systems), 22 (Applied Microbiology, Food and Environmental Bioscience), 23 (Experimental-Computational Physical Sciences Cluster), 4 (Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation), 8 (Perioperative, Procedural and Device Research) und 14 (Comparative Cultural, Historical and Linguistic Studies). Erstaunlich ist, dass auch bei Cluster 4 die Beiträge der Wiener Einrichtungen über dem Österreichschnitt liegen, obwohl die Beiträge von Wiener Unternehmen unterdurchschnittlich waren. Es kann angenommen werden, dass die Wiener Institutionen mit Einrichtungen in den Bundesländern zusammenarbeiten.

Wenn die Größe des Forschungs- und Innovationsstandort Wien dazu beiträgt, dass man praktisch in allen Clustern präsent ist, dann gilt auch der Umkehrschluss: je kleiner ein Bundesland, desto weniger Spitzen kann man erwarten und auch die Verteilung der Hochschulausstattung über das Bundesgebiet nicht gleichmäßig ist. Tirol und Vorarlberg sind hier gute Beispiele. Vorarlberg setzt vor allem auf C4 (Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation) und C19 (Sustainable Systems, Digital & Bioinnovation) - also auf die von Unternehmen dominierten Cluster - und liegt noch bei C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems), C16 (Multidisciplinary Open Access Repository Corpus), und C20 (Applied Machine Learning Methods and Tooling) über dem Österreichschnitt.

Tirol, mit seiner gut ausgebauten Hochschulstruktur, setzt Akzente bei C8 (Perioperative, Procedural and Device Research), C10 (Translational Clinical Immunology), C18 (Health Measurement, Epidemiology, and Intervention Evaluation), C9 (Membranes, Transporters, and Mechanisms) C23 (Experimental-Computational Physical Sciences Cluster), C22 (Applied Microbiology, Food and Environmental Biosciences), C2 (Integrated Geospatial Modelling of Environmental Systems), C17 (Translational Oncology: Biomarkers, Immunity, Diagnostics) und C12 (Translational Clinical Oncology and Therapeutics) - also vor allem Medizin, Life Sciences, Klima und Physik.

Abbildung 26: NUTS2-Cluster-Radar: Thematische Spezialisierung Tirol und Vorarlberg

Salzburg fällt mit C1 (Methodology-Centric Applied Social Sciences), C8 (Perioperative, Procedural and Device Research), C18 (Health Measurement, Epidemiology, and Intervention Evaluation), C25

(Austro-German Multidisciplinary Research Corpus), C17 (Translational Oncology: Biomarkers, Immunity, Diagnostics) und C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems) auf.

Die Steiermark zeigt insgesamt ein sehr ausgeglichenes Bild mit markanten Spitzen bei den technologieorientierten Clustern: C13 (Applied Mechanics and Material Characterization), C6 (Applied Materials and Low-Carbon Energy Systems), C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems) und C19 (Sustainable Systems, Digital and Bioinnovation).

Abbildung 27: NUTS2-Cluster-Radar: Thematische Spezialisierung Salzburg und Steiermark

Oberösterreich spezialisiert sich auf C20 (Applied Machine Learning Methods and Tooling), C0 (Convergent AI, Cyper-Physical, Bioengineering), C21 (Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics), C5 (Analytic-Numerical Methods for Complex Systems), C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems) und C13 (Applied Mechanics and Material Characterization).

Abbildung 28: NUTS2-Cluster-Radar: Thematische Spezialisierung Niederösterreich und Oberösterreich

Niederösterreich zeigt eine Konzentration auf die unternehmensgetriebenen Cluster (C4, C19) und bei Health Management (C18) und Convergent AI (C0).

Kärnten zeigt ähnliche Spitzen bei C20 (Applied Machine Learning Methods and Tooling), C10 (Translational Clinical Immunology and Infectious Diseases), C14 (Comparative Cultural, Historical, and Linguistic Studies), C25 (Austro-German Multidisciplinary Research Corpus), C19 (Sustainable Systems Digital & Bioinnovation), C16 (Multidisciplinary Open-Access Repository Corpus), C11 (Instrumentation, Embedded Control, and Power Systems) und C1 (Methodology-Centric Applied Social Science).

Das Burgenland, last but not least, ist besonders in C19 (Sustainable Systems Digital & Bioinnovation), C4 (Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation) und C0 (Convergent AI, Cyper-Physical, Bioengineering) präsent.

Abbildung 29: NUTS2-Cluster-Radar: Thematische Spezialisierung Burgenland und Kärnten

Cluster Specialization (RCA) — Burgenland (AT11) & Kärnten (AT21)
 Red dashed = national average (1.0)

Abbildung 30: NUTS2-Cluster-Radar RCA-Werte

3.2.3 HES-PRC-Kooperationsanalyse

Die folgende Kooperationsanalyse untersucht die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen (HES) und Unternehmen (PRC) auf drei Ebenen: (1) direkte Kooperationen (gemeinsame Projekte/Publikationen), (2) thematische Nähe (Kosinus-Ähnlichkeit der Embeddings) und (3) Kooperationspotenzial (Kombination aus Nähe und bestehender Vernetzung).

Direkte Kooperationen nach Region

Direkte Kooperationen werden gezählt, wenn mindestens eine HES- und mindestens eine PRC-Institution am selben Projekt beteiligt sind. Die Kooperationsintensität variiert in Abhängigkeit vom Forschungs- und Innovationsoutput stark nach Region.

Abbildung 31: Direkte HES-PRC-Kooperationen: Heatmap der Kooperationspaare nach NUTS2-Herkunft.

Ein wesentlicher Faktor ist offensichtlich geographische Nähe. Die höchsten intraregionalen Kooperationsachsen findet man in Wien (858 Projekte), der Steiermark (629) und Oberösterreich (213). Außer in Niederösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland ist die Anzahl der Kooperationen innerhalb eines Bundeslands immer höher als mit einem anderen Bundesland. Dennoch ist die Summe der Kooperationen mit Unternehmen aus anderen Bundesländern höher als die intraregionale Kooperation.

Die wichtigsten interregionalen Verbindungen sind Steiermark-Wien (373 Projekte), Wien-Niederösterreich (366) und Wien-Steiermark (352).

Thematische Nähe und Kooperationspotenzial

Eine wesentliche Frage bei der Analyse der Strahlkraft österreichischer Hochschulen sind die Möglichkeiten und die Bereitschaft, mit Unternehmen vor Ort zu kooperieren. Dazu muss man an ähnlichen Fragestellungen wie Unternehmen arbeiten und es müssen hinreichend interessante Fragestellungen an die Hochschulen herangetragen werden, um gemeinsam Projekte zu betreiben oder Auftragsforschung durchzuführen.

Bei gegebenen Datenbasis können hier die gemeinsam betriebenen Projekte und Publikationen - die sicherlich auch das Ergebnis gemeinsamer Projekte sein können - analysiert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Unternehmen in der Datenbasis an einem geförderten Innovationsprojekt von FFG, aws oder der EU teilnehmen oder gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen publiziert haben. Hinzu kommt, dass nicht alle von FFG und aws geförderten Projekte zugänglich sind. Es handelt sich folglich um eine unvollständige Gruppe von innovativen Unternehmen und nicht um eine zufällige Stichprobe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen dieser Gruppe und wissenschaftlichen Einrichtungen zu Kooperationen kommt, ist hoch und teilweise durch die Förderprogramme bedingt.

Für jede Unternehmensbeobachtung in einer NUTS2-Region wird die maximale Kosinus-Ähnlichkeit zu allen HES-Beobachtungen (österreichweit) im selben Cluster berechnet. Diese Ähnlichkeit misst, wie nah das thematische Profil eines Unternehmens dem nächstgelegenen Hochschul-Forschungsprofil kommt. Hohe Ähnlichkeit ($> 0,75$) bedeutet, dass Unternehmen und Hochschulen an praktisch identischen Fragestellungen forschen; moderate Ähnlichkeit ($0,55-0,75$) zeigt verwandte Forschungsagenden; niedrige Ähnlichkeit ($< 0,55$) deutet auf thematisch entfernte Aktivitäten hin.

Basierend auf dieser Ähnlichkeit und dem Vorhandensein direkter Kooperationen wird jede PRC-Beobachtung einer von vier Kategorien zugeordnet: (1) Nachgewiesene Kooperation - HES und PRC arbeiten bereits zusammen; (2) Hohes Potenzial (Ähnlichkeit $> 0,75$) - enge thematische Nähe ohne bestehende Zusammenarbeit; (3) Mittleres Potenzial ($0,55-0,75$) - verwandte Forschungsagenda; (4) Niedriges Potenzial ($< 0,55$) - thematisch entfernte Bereiche.

Abbildung 32: Kooperationspotenzial: Nachgewiesene Kooperation mit Hochschule (%) innerhalb eines Bundeslandes vs. thematische Ähnlichkeit (Blasengrösse = Anzahl PRC-Beobachtungen)

Das Streudiagramm (Abbildung 31) positioniert jede NUTS2-Region nach dem Anteil nachgewiesener Kooperationen (Y-Achse) und der thematischen HES-PRC-Nähe (X-Achse, Median der maximalen Kosinus-Ähnlichkeit). Drei Regionencluster werden sichtbar: (1) Kooperationsstarke Regionen (oben rechts): Steiermark (60,9 %, Median 0,659, 8.279 PRC) und Wien (50,6 %, 0,667, 5.759 PRC) - thematische Nähe und tatsächliche Zusammenarbeit sind gleichermaßen hoch. In beiden Regionen gibt es viele Kooperationen und die Themen im Wissenschaftsbereich sind nahe an den Themenstellungen der Unternehmen. (2) Moderate Regionen (Mitte): Oberösterreich (46,0 %, 0,625) und Tirol (39,9 %, 0,611) - gute Voraussetzungen mit Ausbaupotenzial. (3) Kooperationschwache Regionen (unten links): Niederösterreich (7,4 %, 0,589, 2.967 PRC), Kärnten (11,6 %, 0,583) und Vorarlberg (14,3 %, 0,566) - Unternehmen und die vorhandenen Hochschulen forschen in thematisch entfernteren Bereichen.

Abbildung 33: Kooperationspotenzial pro NUTS2-Region: Anteil der PRC-Werke nach Kategorie (HES-Vergleich österreichweit)

Das gestapelte Balkendiagramm (Abbildung 33) zeigt für jede Region die Verteilung der PRC-Werke auf die vier Kooperationskategorien. Steiermark und Wien haben den höchsten Anteil nachgewiesener Kooperationen (grün). Dieser ist aber auch in Tirol und Oberösterreich auf diesem Niveau. Die blauen Balken zeigen hohes Potential für Kooperationen an, während die orangenen und roten Balken nur moderates oder geringes Kooperationspotential zwischen Hochschulen und Unternehmen suggerieren.

Abbildung 33: Thematische Lücken: PRC-Werke mit niedrigem Potenzial - regional vs. national

In Wien, der Steiermark, Oberösterreich und Tirol sind die vorhandenen Strukturen offensichtlich schon jetzt an die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst. Gegeben die Verteilung der Hochschulen, war eine

Lücke in Vorarlberg, dem Burgenland und in Niederösterreich erwartbar. Eher überraschend ist die hohe Lücke in Kärnten. Dennoch gilt für alle Unternehmen, dass es thematische Kooperationsmöglichkeiten in anderen Bundesländern gibt.

Der Anteil der Unternehmensprojekten mit niedrigem Potenzial sinkt drastisch, wenn die gesamtösterreichische Hochschullandschaft als Vergleich herangezogen wird. In Vorarlberg sinkt der Anteil von 32 % (nur lokale Hochschulen) auf unter 1 % (österreichweit), in Kärnten von 27 % auf nahe 0 %. Dies zeigt: Die thematischen Lücken sind fast ausschließlich ein regionales, kein nationales Problem. Für periphere Bundesländer mit hohen lokalen Lücken (Vorarlberg, Kärnten, Burgenland, Niederösterreich) ist der Zugang zur überregionalen Forschungslandschaft der entscheidende Hebel für Innovationskooperationen.

Österreichisch-internationale Kooperationsstrukturen

Bei der Analyse von nationalen Innovationssystemen wird gerne übersehen, dass dies möglicherweise ein zu enger Fokus ist. Auch in Österreich ist die Kooperation mit ausländischen Akteuren im Schnitt höher als mit Akteuren in anderen Bundesländern. Davon ausgenommen ist lediglich Vorarlberg, nicht jedoch Niederösterreich oder das Burgenland. Besonders oft finden sich internationale Forschungs- und Innovationspartner beim Output der Tiroler, Salzburger und Wiener Akteure.

Abbildung 34: Konsortialherkunft nach NUTS2-Region (innerregional / andere AT / ausländisch)

Der Anteil ausländischer Partner ist je nach Cluster/Wissenschaftsgebiet sehr unterschiedlich. Wenig überraschend ist der Austro-German Interdisciplinary Research Corpus weitgehend von nationalen Akteuren getragen. Ebenso die Sozial- und Humanwissenschaften, Mechanik, IT und formale

Mathematik. Die größte Internationalisierung der Forschungs- und Innovationstätigkeit ist bei der Erdbeobachtung, Klimaforschung und Medizin zu beobachten.

Abbildung 35: Konsortialherkunft nach Clustern (innerregional / andere AT / ausländisch).

4. Zusammenfassung

Aufgabenstellung und Ausgangslage

Die vorliegende explorative Studie im Auftrag des FORWIT untersucht die regionale Strahlkraft der 77 österreichischen Hochschulen. Ziel ist es, die Forschungsschwerpunkte der Hochschulen an verschiedenen Standorten zu ermitteln und ihre Kooperationen mit Unternehmen zu identifizieren – sei es im Rahmen von Förderprogrammen oder gemeinsamen Publikationen.

Methodischer Zugang: Die Analyse der Themenschwerpunkte erfolgt mittels Natural Language Processing (NLP). Durch den Einsatz von Large Language Models (LLMs) und Embeddings werden Texte in einem hochdimensionalen semantischen Raum positioniert. Inhaltlich ähnliche Texte befinden sich dabei in räumlicher Nähe, wodurch mittels Clusterung thematische Schwerpunkte identifiziert werden können. Dazu muss betont werden, dass die Clusterlösung datenabhängig ist. Veränderungen der Datenbasis oder des Untersuchungszeitraums führen zu anderen optimalen Lösungen, auch wenn Korrelationen zwischen den Ergebnissen bestehen bleiben. Die Studie wird als „explorativ“ bezeichnet,

da die Anwendung dieser Methode auf FTI-Ökosysteme neu ist und die Tragfähigkeit des Ansatzes selbst geprüft werden soll.

Datenbasis: Das finale Datensample umfasst 387.436 Beobachtungen - 364363 Publikationen und 23073 Projekte - aus vier öffentlich zugänglichen Quellen: OpenAlex-Publikationen seit 2014 (94 % der Daten, ca. 416.420 Publikationen), Förderdaten des FWF (8.682), der FFG (7.248), der aws sowie europäische Rahmenprogramme (6.367). Die Analyse findet auf Bundesländerebene (NUTS2) statt und unterscheidet zwischen Hochschul-, Unternehmenssektor, Forschungseinrichtungen sowie öffentlichen Institutionen.

Zentrale Befunde zur Publikations- und Projektverteilung: Wien dominiert mit rund 50 % aller Publikationen, gefolgt von der Steiermark (19 %) und Tirol (15 %). Auch bei einer Normierung auf Einwohner, Erwerbstätige oder Bruttoregionalprodukt bleibt die Rangfolge weitgehend stabil: Wien, Tirol, Steiermark und Salzburg führen, während Vorarlberg und das Burgenland die geringsten Anteile aufweisen.

Zeitliche Entwicklung: Die Publikationsleistung stieg bis 2020 stark an und ging danach in eine Seitwärtsbewegung über. Ein Rückgang von 7 % im Jahr 2024 wird als Nachschwingen der COVID-Pandemie interpretiert und 2025 wieder ausgeglichen. Bei den FFG- und aws-Daten ist zu beachten, dass diese nur einen Ausschnitt der Fördertätigkeit abbilden und für rezente Jahre repräsentativer sind.

Insgesamt steht eine sehr große Datenbasis zur Verfügung, die – trotz ihres explorativen Charakters – vielfältige Einsichten in die regionale Strahlkraft der österreichischen Hochschulen ermöglicht.

Inhaltliche Schwerpunkte des Österreichischen Forschungs- und Innovationsökosystems

Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Clusteranalyse zur Struktur der österreichischen Forschungs- und Innovationslandschaft. Die 387.436 Beobachtungen wurden in 26 thematische Cluster gruppiert und zu fünf übergeordneten Fachgebieten zusammengefasst: Biomedizin und Gesundheit (25,7 %), Informatik, Digitales und Innovation (20,9 %), Sozial-, Geistes- und Politikwissenschaften (19,2 %), Materialwissenschaften, Ingenieurwesen und Physik (17,1 %) sowie Umwelt-, Erd- und Biowissenschaften (16,1 %). Diese Verteilung spiegelt Österreichs etablierte Forschungsstärken wider.

Wissenslandkarte: Die t-SNE-Visualisierung zeigt eine kohärente räumliche Anordnung (siehe Seite 16, Abbildung 5ff): Biomedizinische Cluster (Onkologie, Immunologie, Chirurgie, Epidemiologie) bilden eine zusammenhängende Region, ebenso wie Engineering- und Materialien-Cluster. Manche Cluster sind kompakt und klar abgegrenzt (z. B. Geisteswissenschaften, deutschsprachiger Corpus), während andere – wie AI/Cyber-Physical oder Surgery/Devices – verstreut erscheinen, was ihren interdisziplinären Querschnittscharakter widerspiegelt.

Zeitliche Entwicklung: Der Vergleich der Perioden 2014–2019 und 2020–2025 zeigt ein Gesamtwachstum von 31,5 %. Die stärksten Zuwächse verzeichnen Umweltforschung (+83 %), Epidemiologie (+79 %), Sozialwissenschaftliche Methoden (+78 %) und Maschinelles Lernen (+58 %) – getrieben durch Klimawandel, COVID-19 und die KI-Revolution. Rückläufig sind dagegen Biomedizinische Bildung (-8 %), Instrumentierung (-4 %) und Chemie/Materialwissenschaften (-4 %). Das Wissenschaftssystem reagiert offenbar flexibel auf aktuelle Entwicklungen.

Rolle der Fördereinrichtungen: Die Förderdaten (FWF, FFG, aws, EU-Rahmenprogramme) machen nur 6 % des Gesamtdatensatzes aus und können die beobachteten Verschiebungen allein nicht erklären,

weil ein großer Teil der Förderprogramme themenoffen sind und die Antragsteller über die Themenwahl entscheiden. Auch wird im Wissenschaftsbereich nur ein kleiner Teil der Projekte über kompetitive Verfahren vergeben. Die Analyse zeigt jedoch klare Profile: Die FFG und EU-Programme konzentrieren sich auf wirtschaftsnahe, angewandte Forschung (Engineering, Energie, regionale Innovation). Der FWF setzt auf Grundlagenforschung (Biochemie, Physik, Geisteswissenschaften). Die AWS fokussiert sich fast ausschließlich auf innovationsgetriebenes Unternehmertum (Regional Innovation, Sustainable Systems). OpenAlex als Publikationsdatenbank deckt die gesamte Forschungslandschaft breit ab.

Partizipationsbasierte Kooperationsanalyse

Bei der partizipationsbasierten Analyse der Beobachtungen werden alle an einer Publikation oder einem Projekt beteiligten Institutionen miteinbezogen. Jede Publikation oder jedes Projekt wird danach ausgewertet, ob mindestens eine Hochschule (HES), ein Unternehmen (PRC), eine Forschungseinrichtung (REC), eine öffentliche Institution (PUB) oder sonstige Akteure (OTH) beteiligt sind – wobei Mehrfachzuordnungen möglich sind.

Beteiligungsstruktur: Hochschulen sind an 98 % aller Projekte beteiligt und bilden damit das Rückgrat des österreichischen Forschungssystems. Unternehmen sind bei 12,5 % der Projekte vertreten, Forschungseinrichtungen bei 28,7 %, der öffentliche Sektor bei 8,9 % und sonstige Institutionen bei 9,8 %. Die Unternehmensbeteiligung variiert stark nach Datenquelle: Bei FFG und CORDIS sind 76–79 % der Projekte mit Unternehmensbeteiligung, bei OpenAlex nur 10 % und beim FWF nahezu null. Die Partizipation von Unternehmen schwankt erwartungsgemäß sehr stark in Abhängigkeit von der Datenquelle bzw. Fördereinrichtung.

Thematische Konzentration der Unternehmensforschung: Die 48.512 Beobachtungen mit Unternehmensbeteiligung konzentrieren sich auf angewandtes Engineering, Materialwissenschaften, nachhaltige Systeme und regionale Innovation. Sozial- und Geisteswissenschaften, theoretische Informatik und Mathematik weisen kaum Unternehmensbeteiligung auf.

Inländische vs. internationale Unternehmen: 57 % der Unternehmensbeobachtungen stammen von ausländischen Unternehmen, was auf eine stark internationalisierte Forschungslandschaft hindeutet. Während internationale Ko-Autoren breit über alle Forschungsfelder verteilt sind, bewegen sich österreichische Unternehmen (20.941 Beobachtungen) in einem deutlich engeren Kooperationsraum. Bei den österreichischen Unternehmen steigt der Anteil von FFG (26 %) und CORDIS (10 %) deutlich gegenüber dem Gesamtbild.

Nationale Innovationsprioritäten: Die höchsten Beteiligungsraten österreichischer Unternehmen finden sich in den Clustern Sustainable Systems (C19, 65,7 %), Regional Innovation (C4, 27,1 %), Onkologie (C12, 24,7 %), Instrumentierung (C11, 22,1 %), Mechanik (C13, 22 %) und Energiesysteme (C6, 21,9 %). Auffällig ist, dass sich keiner dieser Cluster mit hoher Unternehmensbeteiligung besonders dynamisch entwickelt hat. Dynamisch heißt in diesem Fall, dass das Wachstum höher ist als für die gesamte Datenbasis (+31%).

Die Analyse macht sichtbar, dass das österreichische Innovationssystem zwar akademisch dominiert ist, aber erhebliche Kooperationsstrukturen mit Unternehmen bestehen – vor allem in angewandten, wirtschaftsnahen Forschungsfeldern. Die starke internationale Präsenz deutet darauf hin, dass ausländische Unternehmen das Potenzial österreichischer Forschungseinrichtungen aktiv nutzen.

NUTS2-Regionalanalyse

Das Kapitel untersucht die räumliche Verteilung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten über die neun österreichischen Bundesländer (NUTS2-Ebene). Dabei werden gewichtete Beteiligungszahlen verwendet: Jede Beobachtung erhält ein Gewicht von 1,0, das gleichmäßig auf alle beteiligten Institutionen aufgeteilt wird, um Doppelzählungen zu vermeiden.

Regionale Aktivitätsprofile – Dreiteilung Österreichs: Die RCA-Analyse (Revealed Comparative Advantage) zeigt drei Regionstypen: (1) Wien, Tirol und Salzburg mit überdurchschnittlichem Hochschulbeitrag und unterdurchschnittlichem Unternehmensbeitrag am Forschungs- und Innovationsoutput der Regionen. (2) Steiermark, Oberösterreich und Kärnten mit überproportional hohem Unternehmensbeitrag bei durchschnittlichem Hochschulanteil. (3) Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich mit überproportionaler Unternehmens- und sonstiger Beteiligung bei deutlich unterdurchschnittlichem Hochschulbeitrag. Ein Drittel aller Beiträge stammt von ausländischen Institutionen.

Thematische Spezialisierung: Dieser Analyseschritt zeigt, welche thematischen Spezialisierungen auf Bundesländerebene im Vergleich zum Österreichdurchschnitt stärker oder schwächer ausgeprägt sind. Diese RCA-Werte (Revealed Comparative Advantage) zeigen deutliche Unterschiede bei der thematischen Spezialisierung der Bundesländer, die anhand der identifizierten Cluster bestimmt wird :

- Wien weist erwartungsgemäß das breiteste und gleichmäßigste Profil auf. Aufgrund der "Vollausstattung" mit wissenschaftlichen Einrichtungen liegen die RCA-Werte für praktisch alle Cluster nahe am österreichischen Durchschnitt. Deutlich darüber liegt Wien bei Theoretical Computer Science, Geospatial Modelling, Applied Microbiology, Experimental-Computational Physical Sciences sowie Comparative Cultural, Historical and Linguistic Studies. Bemerkenswert ist, dass Wien auch beim unternehmensdominierten Cluster Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation über dem Durchschnitt liegt – vermutlich durch Kooperationen Wiener Institutionen mit Einrichtungen in den Bundesländern.
- Tirol setzt mit seiner gut ausgebauten Hochschulstruktur Akzente vor allem in Medizin, Life Sciences, Klima und Physik – darunter Perioperative Research, Clinical Immunology, Epidemiology, Oncology, Applied Microbiology, Geospatial Modelling und Experimental-Computational Physical Sciences.
- Vorarlberg als kleineres Bundesland konzentriert sich auf die von Unternehmen dominierten Cluster – insbesondere Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation und Sustainable Systems, Digital & Bioinnovation – sowie auf Instrumentation, Multidisciplinary Open Access und Applied Machine Learning.
- Salzburg fällt bei Methodology-Centric Applied Social Sciences, Perioperative Research, Epidemiology, Translational Oncology und Instrumentation auf.
- Die Steiermark zeigt insgesamt ein sehr ausgeglichenes Bild mit markanten Spitzen bei den technologieorientierten Clustern: Applied Mechanics, Materials and Low-Carbon Energy Systems, Instrumentation sowie Sustainable Systems.
- Oberösterreich spezialisiert sich auf Applied Machine Learning, Convergent AI/Cyber-Physical/Bioengineering, Theoretical Computer Science, Analytic-Numerical Methods, Instrumentation und Applied Mechanics.
- Niederösterreich zeigt eine Konzentration auf die unternehmensgetriebenen Cluster (Regional Innovation, Sustainable Systems) sowie Health Management und Convergent AI.
- Kärnten weist Spitzen bei Applied Machine Learning, Clinical Immunology, Cultural/Linguistic Studies, Sustainable Systems, Instrumentation und Applied Social Science auf.
- Das Burgenland ist besonders in Sustainable Systems/Digital & Bioinnovation, Applied Interdisciplinary Research for Regional Innovation und Convergent AI präsent.

Je kleiner ein Bundesland, desto weniger Spitzen kann man erwarten, weil nicht alle Felder abgedeckt werden können und die Hochschulen nicht gleich verteilt sind. Größere Standorte wie Wien und die Steiermark können breitere Profile aufrechterhalten, während kleinere Bundesländer wie Vorarlberg und das Burgenland stärker über Wirtschaftsförderungen sichtbar werden.

Hochschul-Unternehmen-Kooperationsanalyse: Die Kooperationsintensität zwischen Hochschulen und Unternehmen variiert stark. Kooperationsstarke Regionen sind die Steiermark (60,9 % nachgewiesene Kooperationen, Median-Ähnlichkeit 0,659) und Wien (50,6 %, 0,667). Moderate Kooperation zeigen Oberösterreich (46 %) und Tirol (40 %). Kooperations schwach sind Niederösterreich (7,4 %), Kärnten (11,6 %) und Vorarlberg (14,3 %) – hier forschen Unternehmen und lokale Hochschulen in wenig überlappenden, thematisch entfernten Bereichen.

Thematische Lücken – regional, nicht national: Der Anteil der Unternehmensprojekte mit niedrigem Kooperationspotenzial sinkt drastisch, wenn die gesamtösterreichische Hochschullandschaft als Vergleich herangezogen wird (z. B. Vorarlberg: von 32 % auf unter 1 %). Die thematischen Lücken sind somit fast ausschließlich ein regionales, kein nationales Problem. Der überregionale Zugang zur Forschungslandschaft ist der entscheidende Hebel für periphere Bundesländer.

Internationalisierung: Die Kooperation mit ausländischen Akteuren ist im Schnitt höher als mit anderen Bundesländern. Besonders international sind Tirol, Salzburg und Wien. Die stärkste Internationalisierung findet sich bei Erdbeobachtung, Klimaforschung und Medizin, während Sozial-/Geisteswissenschaften und Mathematik stärker national verankert sind.

5. Literatur

Forchino, M. V., Torres-Salina, D., The OpenAlex database in review: Evaluating its applications, capabilities, and limitations, *Journal of Infometrics*, 2026, <https://doi.org/10.1016/j.joi.2026.101800>

Leo, H., Karr, L., Stakeholderanalyse für das EIT Health Austria, commissioned by EIT Health Austria, 2024.

Leo, H., Mapping the Alternative Protein Ecosystem and its Disruptive Potential, research supported by Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, 2025.

van der Maaten, L., Hinton, G., Visualizing Data using t-SNE, *Journal of Machine Learning Research*, 9,2579–2605, 2008.